

O'zbekistonda IPOlarni tashkil etishning o'ziga xos jihatlari

Alikulov Azamat Tuygunovich,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrasi mudiri, PhD, dotsent.

ORCID-ID: 0000-0001-7717-3274

Azamat1441@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425947>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda IPO (Initial Public Offering) jarayonlarini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida IPOlarni amalga oshirishning institutsional, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlari, davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayonlari hamda fond bozorining amaldagi holati o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda IPO amaliyoti asosan davlat korxonalari ishtirokida shakllanmoqda va ichki kapital bozori imkoniyatlari hali cheklangan bo'lsa-da, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik IPOlarning sifat jihatdan yangi bosqichga o'tishiga xizmat qilmoqda. Maqola yakunida IPOlarni samarali tashkil etish uchun korporativ boshqaruvni takomillashtirish, dual-listing amaliyotini kengaytirish, investorlar huquqlarini himoya qilish hamda bozor likvidligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: IPO, aksiya, kapital bozori, listing, xususiylashtirish, fond birjasi, likvidlik, shaffoflik, korporativ boshqaruv, ESOP.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности организации первичного публичного размещения акций (IPO) в Узбекистане. В исследовании рассматриваются институциональные, правовые и экономические механизмы проведения IPO, процессы приватизации государственных предприятий и текущее состояние фондового рынка. Результаты показывают, что практика IPO в стране в основном формируется с участием государственных компаний, а возможности внутреннего рынка капитала пока остаются ограниченными. Вместе с тем сотрудничество с международными финансовыми институтами способствует переходу IPO на качественно новый уровень. В заключение статьи разработаны рекомендации по совершенствованию корпоративного управления, расширению практики двойного листинга, усилению защиты прав инвесторов и повышению ликвидности рынка.

Ключевые слова: IPO, акции, рынок капитала, листинг, приватизация, фондовая биржа, ликвидность, прозрачность, корпоративное управление, ESOP.

Abstract. This paper analyzes the specific features of organizing initial public offerings (IPOs) in Uzbekistan. The study examines the institutional, legal and economic mechanisms of IPO implementation, the privatization process of state-owned enterprises, and the current condition of the stock market. The results indicate that IPO practice in the country is mainly developing through the participation of state-owned enterprises, while the capacity of the domestic capital market remains limited. At the same time, cooperation with international financial institutions contributes to bringing IPO processes to a qualitatively new stage. The paper concludes with recommendations aimed at improving corporate governance, expanding dual-listing practices, strengthening investor protection mechanisms and increasing market liquidity.

Keywords: IPO, shares, capital market, listing, privatization, stock exchange, liquidity, transparency, corporate governance, ESOP.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotida bozor mexanizmlarini rivojlantirish va davlat aktivlarini samarali boshqarish masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda kapital bozorini rivojlantirish, davlat korxonalarini xususiylashtirish hamda xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [4]. Mazkur jarayonlarda IPO (Initial Public Offering) orqali aksiyalarni sotish muhim iqtisodiy instrument bo'lishi mumkinligiga qaramasdan ushbu imkoniyatdan yetarli darajada foydalanilmayotgani O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlarini yangi bosqichga chiqarish zaruratini ko'rsatib bermoqda.

IPOlarni tashkil etish davlat korxonalarining ochiqligi va shaffofligini oshirish, korporativ boshqaruvni xalqaro standartlarga moslashtirish hamda fond bozorida likvidlikni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli O'zbekistonda IPOlarni tashkil etishning o'ziga xos jihatlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va istiqboldagi imkoniyatlarni baholash dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Metodologiya. Mazkur maqola quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida tayyorlandi:

- **Hujjatlar tahlili:** Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va kapital bozoriga oid normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi.

- **Empirik ma'lumotlar:** Tashkent Respublika Fond Birjasi ma'lumotlari, IPO jarayonlarida qatnashgan kompaniyalar hisobotlari o'rganildi.

- **Taqqoslash usuli:** O'zbekiston tajribasi rivojlangan davlatlarning IPO amaliyoti bilan solishtirildi.

- **SWOT tahlil:** O'zbekistonda IPOlarni tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda xavf-xatarlari tizimlashtirildi.

Adabiyotlar sharxi. Mahalliy olimlardan Qaxramon Chinqulov ilmiy ishlarida O'zbekiston tarixidagi dastlabki IPO va SPO jarayonlari misolida kapital jalb qilish mexanizmlari hamda davlat ulushini qisqartirish masalalari tahlil qilingan [1].

Nargiza Tursunova tadqiqotlarida moliya bozorining bank tizimidan kapital bozoriga transformatsiyasi, IPO vositalari orqali investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlari va amaliy tavsiyalar yoritilgan [2].

Shakhzod Saydullaev ilmiy tadqiqotlarida IPO muvaffaqiyatini baholash metodologiyasi ishlab chiqilib, moliyaviy ko'rsatkichlar, bozor sharoiti va regulyatorlik muhitining kompaniyalar kapitalizatsiyasiga ta'siri o'rganilgan [3].

Natijalar. Tahlillar natijasida O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish tajribasining asosiy xususiyatlari quyidagi jihatlarni o'zida namoyon etadi:

- IPO jarayonlari asosan davlat korxonalarini xususiylashtirish siyosati bilan chambarchas bog‘liq. Chunki barcha IPO hamda SPO jarayonlari aynan hukumat qarorlari ijrosi natijasida amalga oshirilgan;
- IPOlar hajmi nisbatan kichik bo‘lib, fond bozorining likvidlik darajasi cheklanganligini ko‘rsatadi;
- Xalqaro moliya institutlari va xorijiy konsultantlarni jalb qilish IPOlarni tashkil etishda muhim omil hisoblanmoqda;
- Korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish IPO muvaffaqiyatining asosiy shartlaridan biri sifatida shakllanmoqda;
- Dual-listing amaliyotini joriy etish orqali xalqaro investorlar bazasini kengaytirish imkoniyati mavjud.

1-jadval. O‘zbekistonda amalga oshirilgan IPOlar [10], [11].

Yillar	Emitentlar nomi (taklif shakli)	Bozor qamrovi	Taklifning ustav kapitaldagi ulushi (%)	Ariza kelib tushgan aksiyalar soni (ulush)	Taklifning qanoatlantirilishi aksiyalar soni (ulush)	Bitimlar hajmi (mlrd. so‘m)	Fond birjasida jami savdo hajmi (mlrd. so‘m)	Ommaviy takliflarning jami savdo hajmidagi ulushi (%)
2018 - yil	“Kvarts” AJ (IPO)	Ichki bozor	10	2475039 (54,1)	2475039 (54,1)	7,5	687,3	1,1
	“QMZ” AJ (SPO)		10	2821065 (126)	2236452 (100)	2,34		0,3
2019 -yil	“Kvarts” AJ (SPO)		5,0	4890179 (101,4)	4822460 (100)	15,81	438,8	3,6
2020 - yil	“Jizzax Plastmassa zavodi” AJ (IPO)		25	397569 (34,8)	397569 (34,8)	1,35	578,1	0,2
2023 - yil	“UzAuto Motors” AJ (IPO)		1,0	784 703 (29,1)	784 703 (29,1)	56,89	2712,8	2,1
	“O‘zbektelekom” AJ (IPO)		2,0	7260080 (131)	5 542 046 (100)	33,25		1,2
	“O‘zbekinvest” AJ (IPO)		5,0	17920 000 (128)	14 110 820 (100)	14,11		0,5
2024 -yil	“O‘zRTXB” AJ (SPO)	4,44	3 592 113 (108)	3 326 031 (100)	42,9	19563,0	0,2	
2026 -yil	“UzNIF” (Franklin Templeton)	Xalqaro bozor (Dual)	*	*	*	*	*	*

		listing)					
--	--	----------	--	--	--	--	--

*reja (IPO tugallanmagan)

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- O'zbekistonda IPO amaliyoti bosqichma-bosqich shakllanmoqda va dastlabki IPOlar asosan tajriba orttirish, "market benchmark", bozorni tayyorlash maqsadida amalga oshirilganligi ko'rinadi;

- "UzAuto Motors" IPOsi ichki bozorda eng yirik IPO sifatida namoyon bo'lsa-da, ushbu IPO chuqur tahlil qilinganda mahalliy investorlar bazasi yetarli darajada keng bo'lmagani kuzatiladi;

- UzNIFning IPOsida Dual listingni yo'lga qo'yilishi xalqaro IPOlarni tashkil etish orqali O'zbekiston global kapital bozorlariga integratsiyalashuvi va global moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini yuzaga keltirmoqda;

- Yirik davlat kompaniyalarining listingga kiritilishi kapital bozorining institutsional rivojlanishiga va tarmoq tuzilmasini yaxshilashga xizmat qilishi mumkin bo'ladi.

2-jadval. O'zbekistonda IPOlarni tashkil etishning SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - Davlat tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlash; - yirik davlat aktivlarining mavjudligi; - xalqaro hamkorlarni jalb qilish imkoniyatlari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fond bozorida likvidlikning pastligi; - korporativ boshqaruvdagi kamchiliklar; - individual investorlar qamrovining kamligi; - moliyaviy va huquqiy shaffoflik yetarli emasligi.
Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> - Dual-listing imkoniyatlari xalqaro moliyaviy resurslarga egalik; - xalqaro investorlar oqimini kengaytirish; - soliq rag'batlari orqali jozibadorlikni oshirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valyuta nazorati va cheklovlari; - adolatsiz baholash xavfi; - institutsional investorlar kamligi.

Yuqoridagi SWOT tahlildan kelib chiqqan holda O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni hal etish masalalarini quyidagi 3-jadvalda ko'rib chiqamiz.

3-jadval. IPOlarni tashkil etishdagi asosiy muammolar va ularning oqibatlari.

Muammo	Oqibatlari	Yechim yo'llari
Likvidlikning pastligi	Savdo hajmlarining cheklanishi	Market meykerlarni rag'batlantirish
Korporativ boshqaruv zaifligi	Investor ishonchi pasayishi	Mustaqil direktorlar va IFRS tizimini joriy etish
Valyuta cheklovlari	Xorijiy investorlar oqimini cheklaydi	Valyuta operatsiyalarini liberallashtirish va huquqiy kafolatlar
Baholashdagi nomutanosiblik	IPO muvaffaqiyatsizligi	Mustaqil auditor va konsultantlarni keng jalb qilish
Individual investorlar	Bozorni ommalashishini	ESOP tizimi hamda aksiyalarni

qamrovining kamligi	cheklash hamda korporativ aloqadorlikning pastligi	taqsimlashda individual investorlar uchun qo'shimcha imkoniyatlarni joriy etish
---------------------	--	---

O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari hali rivojlanish bosqichida bo'lsa-da, so'nggi yillarda muhim institutsional o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, davlat korxonalarining fond bozoriga chiqarilishi iqtisodiyotning ochiqqligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik IPOlarni tashkil etish sifatini yaxshilash va investorlar ishonchini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Biroq IPOlarni samarali tashkil etish uchun quyidagi yo'nalishlarda tizimli islohotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Ichki kapital bozorining likvidligini oshirish va investorlar bazasini kengaytirish;
2. Korporativ boshqaruv va moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish;
3. Dual-listing amaliyotini keng joriy etish orqali xalqaro investorlarni faol jalb qilish;
4. Investorlar huquqlarini himoya qilish va huquqiy kafolatlarni mustahkamlash;
5. IPO jarayonlarida mustaqil auditor va xalqaro konsultantlar ishtirokini kengaytirish.

Xulosa. O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida kapital bozorining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Dastlabki IPOlar mamlakatda fond bozori infratuzilmasini shakllantirish va investorlar faolligini oshirishda muhim tajriba vazifasini bajardi.

Shu bilan birga, fond bozori likvidligining pastligi, korporativ boshqaruvdagi muammolar va investorlar himoyasi bilan bog'liq kamchiliklar dolzarbligicha qolmoqda [6]. Agar davlat organlari, xususi sektor va xalqaro moliya institutlari o'zaro hamkorlikni kuchaytirsalar O'zbekiston IPOlarni tashkil etish bo'yicha Markaziy Osiyodagi ilg'or kapital bozori markazlaridan biriga aylanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chinkulov, K. (2024). The First IPO and SPO in Uzbekistan – as a Mechanism for Attracting Capital and Reducing the State Share. *JournalNX*, 10(5), 165–171.
2. Tursunova, N. (2016). Financial Market Extension and Capital Attraction with IPO Tools: Study of Uzbekistan. *European Journal of Business and Management*.
3. Saydullaev, S. (2023). Assessment of Initial Public Offerings (IPOs) Success in Uzbekistan: A Methodological Approach. *Economics and Innovative Technologies*, 11(5), 214–226.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 13.04.2021 yildagi PF-6207-son.
5. 12 ta davlat korxonasi uchun IPO va SPO jadvali tasdiqlandi. Ro'yxatda OKMK va NKMK kabilarda bor – Spot.uz.

6. Uzbekistan's Capital Market: What Works and What Still Holds It Back.
7. Tashkent Respublika Fond Birjasi hisobotlari (2018–2025).
8. Oktyabrovna, R. D., & Qizi, B. R. F. (2025). Respublikamizda investitsion loyihalarning o'rni va ahamiyati. *World Scientific Research Journal*, 40(1), 94–99.
9. Ma'ruf, A., & Tilovbek, S. (2024). The Role of Social Security Contributions in Pension Provision. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(05), 51–56.
10. www.uzse.uz
11. www.uzcsd.uz
12. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
13. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
14. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
15. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
16. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
17. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
18. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
19. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
20. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
21. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
22. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society* | ISSN, 2795(9228), 29.
23. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
24. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
25. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
26. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
27. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.

28. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
29. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
30. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.
31. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
32. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
33. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
34. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR // *Conferences*. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.

